

JURIDICAL SCIENCES

ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Пархета В.І.

*доктор філософії зі спеціальності 081 «Право»,
викладач кафедри соціальних і правових дисциплін
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини
ORCID: 0000-0003-2774-4790*

THE FORMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF ROAD INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Parkheta V.

*Ph.D. in Law,
Teacher of the Department of Social and Legal Disciplines,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
ORCID: 0000-0003-2774-4790*

Анотація

В даній науковій статті розкрито форми публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури в Україні. Виокремлено та розкрито зміст наступних форм публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури: 1) видання нормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури; 2) застосування нормативних приписів шляхом видання ненормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури та здійснення матеріально-технічних операцій; 3) укладання адміністративних договорів у сфері дорожньої інфраструктури; 4) здійснення реєстраційних, дозвільних та погоджувальних процедур у сфері дорожньої інфраструктури; 5) здійснення контролю за дотриманням законодавства у цій сфері, виявлення, фіксація порушень та застосування заходів юридичної відповідальності.

Abstract

In this scientific article are disclosed the forms of public administration in the field of road infrastructure in Ukraine. The contents of the following forms of public administration in the field of road infrastructure have been singled out and disclosed: 1) issuance of normative acts of public administration in the field of road infrastructure; 2) application of regulations by issuing non-normative acts of public administration in the field of road infrastructure and implementation of material and technical operations; 3) conclusion of administrative contracts in the field of road infrastructure; 4) implementation of registration, permit and approval procedures in the field of road infrastructure; 5) monitoring compliance with legislation in this area, identifying and recording violations and applying measures of legal responsibility.

Ключові слова: публічне адміністрування, дорожня інфраструктура, публічне адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури, суб'єкти публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури, форми публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури.

Keywords: public administration, road infrastructure, public administration in the field of road infrastructure, subjects of public administration in the field of road infrastructure, forms of public administration in the field of road infrastructure.

Пріоритетними напрямками внутрішньої політики України є розвиток економіки, соціальне забезпечення громадян, освіта, наука, а також забезпечення належної діяльності критичної інфраструктури в цілому та дорожньої інфраструктури зокрема. Належне функціонування автомобільного транспорту не можливе без існування розвинутої та якісної дорожньої інфраструктури, яка попри 30 років незалежності нашої країни тільки починає розвиватися з урахуванням світових, зокрема європейських стандартів, а відповідно потребує як належного фінансування так і якісного публічного адміністрування.

Під публічним адмініструванням у сфері дорожньої інфраструктури в Україні слід розуміти регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб'єктів публічного адміністрування, спрямована на виконання законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі шляхом прийняття адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних послуг щодо будівництва, ремонту, реконструкції, а також експлуатаційного утриманням доріг та дорожньої інфраструктури.

Доцільно розкрити сутність публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури через розкриття його форм. Зазвичай в теорії

адміністративного права під формою публічного адміністрування розуміють зовнішню виражену дію суб'єктів публічної адміністрації, що здійснюється в рамках їх компетенції для виконання поставлених перед ними завдань та тягне за собою певні наслідки [8, с. 43–51.]. Кузьменко О.В. виокремлює такі ознаки форм публічного адміністрування: «є способом зовнішнього вираження діяльності публічної адміністрації та її посадових осіб; залежать від змісту компетенції публічної адміністрації; обумовлені реалізацією завдань і функцій суб'єктів владних повноважень (виконання адміністративних зобов'язань) в рамках їх компетенції; в більшості випадків вимагають юридичної регламентації; вибір форм діяльності обумовлений специфікою поставленої мети, зумовлює найбільш ефективний варіант діяльності; тягнуть за собою певні наслідки» [1]. Досить широкою є класифікація форм публічного адміністрування. Так, форми публічного адміністрування можна класифікувати за різними підставами: *за ступенем юридичного вираження*: а) основні (видання правових актів); б) похідні базуються на них, тобто різні дії, що тягнуть визначені юридичні наслідки що мають визначену юридичну спрямованість (реєстраційні, дозвільні, наглядові, попереджувальні, забезпечувальні дії тощо); *за досягнутими результатами*: а) позитивне регулювання (затвердження програм соціально-економічного розвитку, видання положень про органи влади тощо); б) реакція на негативні явища в публічному адмініструванні (застосування заходів адміністративної відповідальності); *за спрямованістю*: а) що впливають на суспільні відносини в сфері публічного адміністрування (зовнішні); б) що впливають на внутрішню управлінську діяльність структурних підрозділів публічної адміністрації (внутрішні); *за суб'єктним складом*: а) односторонні; б) дво- або багатосторонні (адміністративні договори); *за юридичним змістом*: а) зобов'язуючі; б) забороняючі; в) дозволяючі [2, с. 84; 3, с. 56; 4, с. 32].

Проте, в юридичній літературі виокремлюються й інші підстави класифікації форм публічного адміністрування, так найбільш поширеними є дві класифікації: по-перше, за значенням наслідків, які виникають у результаті використання тієї чи іншої форми (наявності правового ефекту); по-друге, за ступенем правової регламентації процесу їх застосування [5, с. 46].

За значенням наслідків, які виникають у результаті використання форм виділяють: а) правові форми публічного адміністрування; б) неправові форми публічного адміністрування.

До правових належать форми, використання яких спричиняє виникнення юридичних наслідків. Зокрема, видання правових актів, застосування примусових заходів тощо. Такі форми виступають як юридичні факти і можуть формувати адміністративно-правові відносини. До неправових належать форми, які безпосередньо юридичного значення не мають і не спричиняють виникнення адміністративно-правових відносин. Такі форми або передують правовим (проведення ревізії за результатами

якої видається правового акту), або використовуються за ними (нарада з приводу реалізації правового акта).

За ступенем правової регламентації процесу використання виділяють такі форми публічного управління:

- 1) встановлення норм права (видання нормативних актів публічного адміністрування);
- 2) застосування норм права (видання ненормативних актів публічного адміністрування, актів застосування норм права);
- 3) укладання адміністративних договорів;
- 4) здійснення реєстраційних та інших юридичне значущих дій;
- 5) провадження організаційних дій;
- 6) виконання матеріально-технічних операцій.

Перші чотири форми є правовими, решта – неправовими. Саме такий поділ форм публічного адміністрування найбільш повно відображає діяльність публічної адміністрації, її широту та специфіку [6, с.158].

Дещо інший підхід щодо виділення форм публічного адміністрування існує в сталій європейській адміністративно-правовій доктрині. Зокрема в теорії адміністративного права Німеччини виокремлюють такі форми публічного адміністрування: 1) втручальне публічне адміністрування; 2) сприяюче публічне адміністрування; 3) забезпечувальне публічне адміністрування [7, с. 19–22;].

Втручальне публічне адміністрування, пов'язане з обмеженням прав, свобод і законних інтересів приватної особи, що дістає вияв у покладенні на неї обов'язків, формулюванні заборон, обмеженні прав та свобод. Інакше кажучи, у результаті застосування втручальних заходів правове положення особи погіршується. При цьому потрібно, однак, брати до уваги, що втручальний захід (рішення) є допустимою формою роботи суб'єкта публічного адміністрування.

Сприяюче публічне адміністрування, має на меті сприяння приватним особам у реалізації наданих їм прав, свобод і задоволення законних інтересів. Воно пов'язується з наданням суб'єктами публічного адміністрування послуг, дозволів, пільг, довідок і т. п. приватним особам, що часто оформлюється виданням сприяючого адміністративного акта. Відповідно, результатом сприяючого публічного адміністрування стає поліпшення юридичного або фактичного стану особи.

Забезпечувальне публічне адміністрування, пов'язане із забезпеченням нормального (повноцінного) існування приватних осіб, спрямоване, як наслідок, на вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням населення водою, електрикою, газом, наданням інформаційних, освітніх послуг тощо. До нього можна віднести також і діяльність суб'єктів публічного адміністрування з розвитку об'єктів інфраструктури (автомобільні дороги, парки, спортивні споруди і т. п.). Особливістю цієї форми публічного адміністрування є те, що воно може реалізовуватися шляхом застосування як адміністра-

тивно-правових (адміністративний акт, адміністративний договір тощо), так і приватноправових інструментів (господарські або цивільні правочини тощо), останні з яких підпадають уже під регулюючий вплив норм приватного права.

Розглянувши різні підходи щодо виокремлення критеріїв поділу форм публічного адміністрування на основі їх систематизації та співставлення доцільно виділити такі форми публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури:

1) видання нормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури;

2) застосування нормативних приписів шляхом видання ненормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури та здійснення матеріально-технічних операцій;

3) укладання адміністративних договорів у сфері дорожньої інфраструктури;

4) здійснення реєстраційних, дозвільних та погоджувальних процедур у сфері дорожньої інфраструктури;

5) здійснення контролю за дотриманням законодавства у цій сфері, виявлення, фіксація порушень та застосування заходів юридичної відповідальності. Таким чином, нижче більш детально розкриємо їх зміст.

Першою формою визначимо видання нормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури. Не вдаючись в детальний аналіз всіх етапів правотворчості, звернемо увагу та особливості видання нормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури. Всі нормативно-правові акти у сфері дорожньої інфраструктури можна поділити на дві групи: 1) закони та підзаконні нормативно-правові акти у сфері дорожньої інфраструктури, закони - приймаються Верховною Радою України, підзаконні акти – Кабінетом Міністрів України; 2) регуляторні акти Міністерства інфраструктури України у сфері дорожньої інфраструктури.

Серед законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері дорожньої інфраструктури можна виділити: Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про автомобільні дороги, Закон України «Про критичну інфраструктуру» Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 432 «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування» та ін.

В свою чергу регуляторними актами Міністерства інфраструктури України у сфері дорожньої інфраструктури є Наказ Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 року № 753 «Про затвердження Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового

будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування», Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.10.2022 року № 812 «Про затвердження переліку об'єктів та заходів, які фінансуються за рахунок коштів, виділених для забезпечення належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану».

Друга форма - застосування нормативних приписів шляхом видання ненормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури та здійснення матеріально-технічних операцій. Ця форма діяльності включає: встановлення фактичних обставин справи; пошук спеціальної правової норми для застосування в конкретній ситуації і конкретному випадку, виявлення юридичної значимості та масштабу дій цієї правової норми, з'ясування її змісту, тлумачення норми права; прийняття рішення по справі, видання індивідуального акта публічного адміністрування; виконання правового акта та здійснення контролю за його виконанням.

Юридичні акти індивідуального характеру містять точно визначені і персоніфіковані юридично владні приписи. Вони також відіграють роль юридичних фактів, з якими пов'язується виникнення, зміна, припинення адміністративно-правових відносин. Видання індивідуальних (ненормативних, адміністративних) актів є близьким до нормативних, але не тотожне йому. Норми адміністративного права регулюють абстрактні управлінські відносини. Ця абстрактність нормативних приписів не дозволяє використовувати їх для безпосереднього впливу. З цією метою використовуються акти застосування норм права, що стають самостійним засобом публічного адміністрування соціальних процесів [9, с.78].

Прикладами ненормативних актів публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури є: Наказ Держагентства автомобільних доріг України від 20.02.2018 № 49 «Про забезпечення реалізації заходів, спрямованих на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Наказ Держагентства автомобільних доріг України від 12.10.2012 року № 391 «Про створення Фонду галузевих будівельних норм та нормативних документів» та ін.

Ще однією формою публічного адміністрування є укладання адміністративних договорів у сфері дорожньої інфраструктури.

На сьогодні єдине нормативне визначення поняття та сутності адміністративного договору дано в КАС України. Як вірно зазначає А.Монаснко «сьогодні КАС визначає адміністративний договір як спільний правовий акт суб'єктів владних повноважень або правовий акт за участю суб'єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди, протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права

та обов'язки його учасників у публічно-правовій сфері й укладається на підставі закону: для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між суб'єктами владних повноважень; для делегування публічно-владних управлінських функцій; для перерозподілу або об'єднання бюджетних коштів у випадках, визначених законом; замість видання індивідуального акта; для врегулювання питань надання адміністративних послуг» [10].

Дещо більш широке тлумачення адміністративного договору в законодавстві тих країн, яке ми частково намагаємось запровадити в Україні на шляху її євроінтеграції. Так, у Франції для позначення адміністративних договорів використовують термін «адміністративний контракт», зокрема, судова практика виробила такі критерії адміністративних контрактів: 1) принаймні одна з двох сторін є суб'єктом публічного права або діє на користь суб'єкта публічного права; 2) контракт містить виняткові умови, що не застосовуються у цивільно-правових договорах (право адміністративного органу в односторонньому порядку розірвати договір, давати інструкції щодо виконання договору, застосовувати санкції тощо).

У Німеччині причини появи адміністративних договорів зовсім інші, ніж у Франції, так само як і причини появи адміністративної юстиції. Положення про публічно-правовий договір містяться насамперед у §§ 54–62 Закону ФРН про адміністративну процедуру, які встановлюють матеріально-правове регулювання цього інституту. Відповідно до цього Закону, публічно-правовим договором є договір про встановлення, зміну чи припинення публічно-правових відносин. Зокрема, орган влади може укласти такий договір (замість видання адміністративного акта) з тим, на кого б спрямував дію адміністративний акт. Публічно-правові договори широко застосовують у сфері будівельного права, права доріг, права навколишнього середовища, комунального права, права публічної служби, освітнього права, права про реституцію і відшкодування, господарсько-адміністративного права і права субвенцій [11, с.24.].

Таким чином з розвитком практики застосування адміністративних договорів у вітчизняному правовому полі його розуміння буде розширено, і не буде обмежуватись виключно процесуальною формою делегування повноважень. З огляду на сутність та перспективне розуміння адміністративного договору його різновидами у сфері публічного адміністрування дорожнього господарства можуть бути: 1) концесійний договір - договір між концесіонером та концесіодавцем, який визначає порядок та умови реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії як форми здійснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання концесіодавцем концесіонеру права на створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення), та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об'єктом дорожньої інфраструктури, та/або

надання суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, визначених концесійним договором, а також передбачає передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції; 2) договір (контракт) про утримання автомобільних доріг загального користування для вдосконалення ефективності використання бюджетних коштів при виконанні дорожніх робіт та підвищення якості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення шляхом застосування довгострокових договорів за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів; 3) колективний договір між службою автомобільних доріг в певній області і первинною профспілкою організацією служби автомобільних доріг в цій області.

Здійснення дозвільних, подзвувальних та тендерних процедур у сфері дорожньої інфраструктури. Об'єкти дорожньої інфраструктури відносяться до об'єктів з середніми та значними наслідками, а відповідно до законодавства на їх будівництво, реконструкції потребується отримання ліцензії.

Відповідно до п. 9 ст. 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає господарська діяльність по будівництву об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність».

Усі об'єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки - СС1; середні наслідки - СС2; значні наслідки - СС3. Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, та які підлягають ліцензуванню деталізовано у Постанові КМУ №256 від 30.03.2016 (далі Постанова №256), а саме: Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури (3.02.00 доріг автомобільних; 3.03.00 мостів і мостових переходів; 3.04.00 аеродромів та вертодромів; 3.05.00 тунелів та метрополітенів та ін.)

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, затвердженими Постановою №256 визначено ряд вимог до ліцензіатів, які поділяються на загальні та вимоги по будівництву об'єктів транспортної інфраструктури, кожен з яких містить: організаційні вимоги; кадрові вимоги; технологічні вимоги.

Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-

правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт [12, с.72].

Будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг можливо здійснювати з урахуванням підготовки погоджувальної документації.

Даний інструмент передбачений Законами України: «Про дорожній рух», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (ст.108), «Про автомобільні дороги», «Про Національну поліцію», а також Постановою Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» від 30.03.1994 № 198 (п.40).

Послуга надається підрозділами Національної поліції, а саме Департаментом патрульної поліції (у випадку проектів на будівництво і реконструкцію міжнародних, національних і регіональних автомобільних доріг або розміщення даних об'єктів дорожнього сервісу) та територіальними (відокремленими) підрозділами Департаменту патрульної поліції (у всіх інших випадках) за наявності документів про сплату вартості за надання послуги. Необхідні документи: заява встановленого зразка; проектна документація; платіжні документи. Термін надання послуги: 30 днів. Підставами для відмови є виявлення порушень вимог правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.

Проблемою цієї погоджувальної процедури є відсутність Порядку її здійснення, де була б вписана процедура, чіткий перелік необхідних документів та підстав для відмови. У зв'язку з цим пропонує унормувати Порядок погодження проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг у відповідному нормативному акті – Постанові КМУ.

Тендерні закупівлі в Україні проводяться через систему електронних торгів Prozorro. Тендери оголошують на покупку товарів, послуг або робіт. Переможцем система обирає того учасника, який на аукціоні запропонував найменшу ставку, а також чий умови підійшли замовнику. Для постачальників товарів (послуг) це можливість отримати на гарних умовах довгострокове замовлення на поставку товарів або виконання послуг, робіт. Для замовників - швидко знайти виконавця для вирішення різних завдань: від проведення капітального ремонту до поставки продукції. Тендери і державні закупівлі проходять на акредитованих торгових майданчиках Prozorro. Один з таких - «Українська універсальна біржа» tender.uob.com.ua ще має рівень акредитації I-IV. Після реєстрації на сайті доступна можливість створити тендер і взяти участь у закупівлях [13].

Законом України «Про публічні закупівлі» дві процедури проведення тендерів. Перша - відкриті торги в яких беруть участь будь-які суб'єкти господарювання. Процедура відкритих торгів включає такі етапи: 1) подача і розкриття пропозиції на акредитованих майданчиках «Прозорро» (на сайті tender.uob.com.ua); 2) узгодження спільних питань та проведення переговорів учасників тендеру; 3) проведення редукування на зниження ціни і визначення кращої пропозиції; 4) оголошення переможця торгів, заключення з ним договору та оприлюднення цієї інформації.

Другою, менш поширеною процедурою проведення тендерів є конкурентний діалог, тобто попередня домовленість про предмет торгів та його якості, умови, ціну торгів між учасниками та складається з двох етапів: надання рішень на вимогу замовника та визначення вартості робіт.

Якщо не вдаватись в дослідження проведення тендерної процедури у сфері дорожньої інфраструктури її механізм виглядає наступним чином: 1) Укравтодором організовується тендер на будівництво або ремонт дороги через систему Prozorro; 2) у тендері приймають участь переважно 2-3 українські компанії та зарубіжні компанії; 3) переможець тендеру розпочинає будівництво або ремонт певної ділянки дороги, переважно за власні кошти (умови оплати відрізняються у залежності від договору і можуть бути змінені додатковими угодами); 4) після завершення робіт та проходження відповідного державного контролю оплата робіт здійснюється із Дорожнього фонду.

Останньою із форм публічного адміністрування у сфері дорожньої інфраструктури є здійснення контролю за дотриманням законодавства у цій сфері, виявлення, фіксація порушень та застосування заходів юридичної відповідальності. основними органами адміністративно-деліктної юрисдикції у справах про адміністративні правопорушення у сфері дорожньої інфраструктури є Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті – Укратрансбезпека, юрисдикція якого визначена в ст. 229 КУпАП.

Однак, слід зауважити, що відсутній єдиний нормативний акт, в якому має бути визначено алгоритм дій посадових осіб Укратрансбезпеки щодо виявлення та припинення правопорушень у сфері дорожньої інфраструктури, оформлення матеріалів справ про дані правопорушення, їх реєстрації, передачі для розгляду компетентним органам та вжиття заходів щодо недопущення вчинення їх в подальшому. Крім того в КУпАП чітко не визначено перелік посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розгляд яких здійснюють посадові особи Укратрансбезпеки, а в статті 255 КупАП лише по окремим складам правопорушень у сфері дорожньої інфраструктури визначено право складення протоколу інспектором з безпеки на автомобільному транспорті. Так, попри досить вагомий показник застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у

сфері дорожньої інфраструктури, значна частина їх залишається невиявленими (латентними), а особи не піддаються ефективним заходам адміністративного впливу

Таким чином, з метою чіткого визначення правового статусу Укртрансбезпеки як органу адміністративно-деліктної юрисдикції, а також порядку його реалізації, доцільною є розробка та прийняття Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури та перевезення вантажів автомобільним транспортом, в якій має бути чітко визначено алгоритм дій посадових осіб Укртрансбезпеки щодо оформлення матеріалів справ про підвідомчі їм правопорушення та порядок вчинення інших дій, направлених на застосування заходів адміністративної відповідальності за дані діяння.

Список літератури

1. Адміністративне право. Загальна частина: мультимедійний навчальний посібник. К. НАВС, 2017. URL: https://arm.naiiu.kiev.ua/books/adm_pravo_zch/nm/le_c7.html (дата звернення: 02.11.2022).
2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
3. Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в Україні: Навч. посібник / [за заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. Х.: Вид-во ХарПІ НАДУ «Магістр», 2011. 306 с.
4. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент: навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2006. 212 с.
5. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галуцько В. та ін. Херсон, 2018. 446 с.
6. Основи публічного адміністрування: навч. посіб. / [Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, М. С. Ковтун та ін.] ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. Харків: Право, 2021. 238 с.
7. Йорг Пуделька. Административное право Германии. Т. 1: Право административных процедур. Общее административное право. 2021. С. 19–22.
8. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
9. Куйбіда Р. О. Адміністративний договір // Велика українська енциклопедія. URL: [https://vue.gov.ua/Адміністративний_договір_\(дата_звернення:_02.11.2022\)](https://vue.gov.ua/Адміністративний_договір_(дата_звернення:_02.11.2022)).
10. Антон Монаєнко. На кордоні юрисдикцій: розмежування публічно-правових та приватно-правових відносин. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/na-kordoni-yurisdikciy-rozmezhu-vannya-publichnopravovih-ta-privatnopravovih-vid-nosin.htm>
11. Скворцов С. С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Одеса, 2004. 38 с.
12. Курс лекцій з дисципліни «Організація і планування дорожнього будівництва (спекурс)» / Є.В. Дяченко, Г.М. Гасій, Р.І. Пахомов, Зима О.Є. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. 133 с.
13. Тендерні закупівлі в Україні через систему Prozorro. URL: <https://tender.uub.com.ua/pro-prozorro/elektronni-tenderni-zakupivli>.